

HIPEROSTOSIS ESQUELÉTICA IDIOPÁTICA DIFUSA (DISH)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Alonso Beltrán, Y.¹, Pérez Jiménez, J.M.², Trani Sánchez, M.³, & Muñoz Molina, J. F.⁴

¹ Universidad de Granada, yaizalonsbe@gmail.com

² Universidad de Granada, 9josepj@gmail.com

³ Universidad de Granada, marinatrani@hotmail.com

⁴ Universidad de Granada, josefmmolina@gmail.com

Resumen

La Hiperostosis Esquelética Idiopática Difusa (DISH), es una patología reumatológica que se identifica por la calcificación y/u osificación del ligamento longitudinal anterior de la columna vertebral, de algunas zonas de inserción y del ligamento interespinoso además de otros tejidos blandos. Su etimología se explica por la acumulación de sales de calcio en ligamentos y tendones, lo que deriva en un endurecimiento y desarrollo de los mismos. Sus manifestaciones más comunes consisten en la formación de osificaciones exuberantes, así como de puentes óseos intervertebrales, y la preservación de espacio intervertebrales. Los objetivos principales del presente trabajo se centran en la identificación de anomalías y rasgos específicos presentes en un individuo procedente del cementerio de Lucena (Córdoba), concretamente el denominado LU-012. La identificación de esta patología en tal individuo permite conocer las características esenciales que la distinguen de otras enfermedades, con el fin de, a través de la realización de un buen diagnóstico diferencial, corregir las valoraciones erróneas de patologías óseas vertebrales similares, tales como la Espondilitis Anquilosante (mal de Bechterew).

Palabras clave: *DISH, Osificación, Columna vertebral, Diagnóstico diferencial, Patología.*

Abstract

Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) is a rheumatologic pathology identified by calcification and/or ossification of the anterior longitudinal ligament of the spine, some areas of insertion, interspinous ligament and other soft tissues. Its etymology is explained by the accumulation of calcium sales in ligaments and tendons, which results in a hardening and development of them. Its most common manifestations consisting of the formation of exuberant ossifications, as well as intervertebral bone bridges, and the preservation of intervertebral space. The main objectives of this essay are focused on the identification of anomalies and specific aspects present in an individual derived from the cemetery of Lucena (Córdoba), specifically LU-012. The identification of this pathology allows us to know the essential characteristics that distinguish it from other diseases, in order to, through the execution of a good differential diagnosis, correct the erroneous valuations of similar vertebral bone pathologies, such as Ankylosing Spondylitis (Bechterew's disease).

Key words: *DISH, Ossification, Spinal column, Differential diagnosis, Pathology.*

Introducción

La Hiperostosis Esquelética Idiopática Difusa, también conocida como enfermedad de Forestier, debido a los estudios realizados por él mismo junto con Rotés-Querol (Forestier y Rotés-Querol, 1950), es una patología reumatológica que se caracteriza por la osificación y/u calcificación de tejidos blandos, como son el ligamento interespinoso, el longitudinal anterior de la columna vertebral y la entesis (Orden, 2017). A pesar de esta alteración, el espacio intervertebral se mantiene relativamente bien preservado (Resnick y Niwayama, 1976). Los síntomas más comunes son rigidez y dolor cervical y dorsal, no obstante, la mayor parte de los pacientes que presentan hiperostosis son asintomáticos (Urzúa y Rahal, 2012). La región vertebral más común en la cual aparece la hiperostosis es la torácica, manifestándose en el 90% de los pacientes diagnosticados (Kim *et al.*, 2018).

Su prevalencia varía según la población, sin embargo, los estudios más recientes indican que se halla con el doble de frecuencia en los hombres con respecto a las mujeres (Hirasawa *et al.*, 2016). La edad a partir de la cual se comienza a diagnosticar radiográficamente son los 40 años, con una incidencia del 6%, siendo a partir de los 70 años cuando más se presenta, un 12% (Sendra *et al.*, 2016; Mori *et al.*, 2017). Del mismo modo, se ha determinado la predisposición a esta enfermedad de los hombres con una edad superior de 70 años y con un alto índice de masa corporal (Mori *et al.*, 2017). Estudios anteriores arrojan resultados muy diversos en cuanto a la proporción de la población que presenta DISH, de un 3.6 a un 28%, dependiendo de la zona geográfica y de los criterios diagnósticos que se utilicen (Kim *et al.*, 2004). Esta proporción asciende hasta un 32% en hombres y un 16% en mujeres en el caso de los pacientes con una edad superior a 80 años (Westerveld, van Ufford, Verlaan y Oner, 2008).

La Hiperostosis Esquelética Idiopática Difusa también se ha visto relacionada con la diabetes mellitus tipo II, debido a que en diversos estudios la proporción entre pacientes no diabéticos y diabéticos que presentan la enfermedad cambia de forma significativa, variando de un 4 a un 21% respectivamente (Julkunen, Kärävä y Viljanen, 1966). La relación entre diabetes e hiperostosis es tan estrecha, que entre el 25 y el 50% de los pacientes con DISH sufren diabetes o una tolerancia a la glucosa patológica (Espina-Castilla, Forcada-Gisbert y Joaniquet-Suils, 2001).

Objetivos, material y métodos

El objetivo principal se centra en identificar y describir signos presentes en el individuo LU-012 procedente del cementerio de Lucena (Córdoba); la muestra estudiada se conforma de los restos óseos del mismo, concretamente la columna vertebral. La sistemática consiste básicamente en la observación e identificación macroscópica, a través de un examen físico, de la columna vertebral y sus zonas articulables. De tal manera, poder así establecer un diagnóstico diferencial basado en el grado de amplitud de movimiento permitido y detección de anomalías identificables como indicadores de DISH.

Los manuales y trabajos seguidos para realizar un buen diagnóstico han sido los de Campo (2003), Katzman *et al.* (2017), Olivieri *et al.* (2009), Omar (2017), Resnick y Niwayama (1975), Resnick *et al.* (1975), Urzúa y Rahal (2012) y Waldron (2008).

Descripción de la enfermedad

La neoformación de hueso a partir de la osificación de los tejidos blandos, principalmente la entesis, el ligamento longitudinal anterior, así como las cápsulas articulares, son las afectaciones óseas en la columna vertebral que se evidencian en la Hiperostosis Esquelética Idiopática Difusa (DISH), aunque puede llegar a afectar, con el avance de la afección, a otras zonas. En este caso, al observar solo la osificación en la cara antero lateral, no se llega a producir la totalidad de la fusión.

Las osificaciones exuberantes en la cara antero lateral y el crecimiento óseo del ligamento longitudinal anterior (Olivieri *et al.*, 2009) son dos de las características principales de la Hiperostosis

Esquelética Idiopática Difusa, pero la que determina su diagnóstico es la osificación lateral y puentes óseos producidas al lado derecho. La osificación del ligamento longitudinal anterior provoca la fusión de las vértebras, dicha fusión, confinada al lado derecho, representa una evidencia diagnóstica de DISH. Uno de los motivos por los que la osificación se produce solo en el lado derecho, es por la presencia de la arteria aorta en el lado izquierdo.

La osificación de los ligamentos sacroilíacos, que produce una fusión sacroilíaca, y la inflamación de la entesis, es uno de los signos de evolución de la afección. Este avance de la patología puede producir una coexistencia correlativa con la Espondilitis Anquilosante (Rillo *et al.*, 1989). La inflamación de las entesis extraespinales puede provocar una Espondilitis Anquilosante, como podría ser el mal de Bechterew, pero en este caso la osificación de los ligamentos si afecta a los espacios intervertebrales. La diferencia entre ambos radica principalmente en la no osificación del ligamento longitudinal anterior (Rogers y Waldron, 1989; Waldron, 2008), por lo que el espacio intervertebral del segmento afectado se preservaría casi en su totalidad. Del mismo modo, la hiperostosis se manifiesta en las articulaciones de pies y hombros además de en la columna vertebral.

Diagnóstico diferencial

Según Oliver *et al.* (2009), la Hiperostosis Esquelética Idiopática Difusa (DISH), también conocida como Hiperostosis Anquilosante, es una enfermedad totalmente diferente de la Espondilitis Anquilosante (EA), aunque comparten la implicación de la columna vertebral y los análisis periféricos. Resnick y Niwayama (1975) clasifican la enfermedad de DISH a partir de la calcificación y osificación de los aspectos ventrolaterales de más de cuatro vértebras contiguas, sin producir una degeneración del disco vertebral ni alterar el espacio intervertebral. Por eso, el primer diagnóstico diferencial debe realizarse en relación a la Espondilitis Anquilosante.

En el individuo LU-012, la formación de hueso nuevo en las inserciones de ligamentos, tendones y cápsulas articulares está localizada en el raquis dorsal a nivel anterolateral derecho, predominando entre la D6 y la D12 (fig. 1). A diferencia del DISH, la afectación de las vértebras es mayor en la EA, dando lugar a una osificación y fusión total de las mismas.

Figura 1. a) Vista anterior y b) vista lateral de las vértebras dorsales D6 a la D12 del individuo LU-012.

En la región lumbar, las cinco vértebras poseen formaciones óseas adosadas a la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Los espacios intervertebrales de las vértebras afectadas prevalecen relativamente en su totalidad, dándose la ausencia de la enfermedad degenerativa en los discos

vertebrales. A diferencia de la EA, la apariencia de “bambú” que se debe a la osificación completa y la unión de las vértebras afectando el espacio intervertebral, no lo encontramos en este caso.

La osificación de los ligamentos iliolumbares y sacroisquiáticos ha generado una fusión del sacro e ilion derechos, produciendo así cierta restricción del movimiento (fig. 2). Esta neoformación ósea anquilosante en la articulación sacroilíaca se produce debido a la propia progresión de la enfermedad y no debe confundirse con una Espondilitis Anquilosante (mal de Bechterew), sino como un proceso normal y una coexistencia de anomalías que en DISH pueden observarse (Katzman *et al.*, 2017).

Figura 2. Vista desde arriba de la fusión del sacro e ilion derechos del individuo LU-012.

Resultados

Las anomalías presentes en la columna vertebral del individuo LU-012, procedente del cementerio de Lucena (Córdoba), son identificadas como características esenciales de la enfermedad Hiperostosis Esquelética Idiopática Difusa (DISH). Queda descartada la enfermedad de Bechterew (Espondilitis Anquilosante) debido a la ausencia de erosión, esclerosis y anquilosis ósea en las articulaciones sacroilíacas, además de por la presencia de espacios entre vértebras fusionadas.

Conclusiones

1. Dado el análisis de las anomalías halladas en las vértebras, la identificación patológica de DISH ha descartado la posibilidad de tratar un caso de Espondilitis Anquilosante (enfermedad de Bechterew), con la cual comparte un alto grado de similitud.
2. La realización de un adecuado diagnóstico diferencial y estudio antropológico ha servido para descartar la valoración errónea de otras enfermedades óseas vertebrales semejantes, reduciendo el índice de error durante su identificación.

Bibliografía

- Campo, M. 2003. Paleopatología de la columna vertebral. En A. Isidro & A. Malgosa (Eds.). Paleopatología: la enfermedad no escrita. Pp 163–194. Barcelona, España: Masson.
- Espina-Castilla, A., Forcada-Gisbert, J., & Joaniquet-Suils, X. 2001. Hiperostosis Esquelética Difusa Idiopática, a propósito de un caso. *Medifam*, 11(8), 79–91.
- Forestier, J., & Rotés-Querol, J. 1950. Senile ankylosing hyperostosis of the spine. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 9(4), 321.
- Hirasawa, A., Wakao, N., Kamiya, M., Takeuchi, M., Kawanami, K., Murotani, K., & Deie, M. 2016. The prevalence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Japan. The first report of measurement by CT and

review of the literature. *Journal of Orthopaedic Science*, 21(3), 287–290.

Julkunen, H., Kärävä, R., & Viljanen, V. 1966. Hyperostosis of the spine in diabetes mellitus and acromegaly. *Diabetologia*, 2(2), 123–126.

Katzman, W., Huang, M., Kritz-Silverstein, D., Barrett-Connor, E., & Kado, D. 2017. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) and impaired physical function: the Rancho Bernardo Study. *Journal of the American Geriatrics Society*, 65(7), 1476–1481.

Kim, B., Moon, M., Yoon, M., Kim, S. T., Kim, S. J., Kim, M., & Kim, D. 2018. Prevalence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis diagnosed by whole spine computed tomography: a preliminary study. *Clinics in Orthopedic Surgery*, 10(1), 41–46.

Kim, S., Choi, B., Kim, C., Chung, S., Choe, J., Joo, K., & Jun, J. 2004. The prevalence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Korea. *The Journal of Rheumatology*, 31(10), 2032–2203.

Kortyna, R. 2017. Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis: a review. *JBJS, Journal of Orthopaedics for Physician Assistants*, 5(4), 27.

Mori, K., Kasahara, T., Mimura, T., Nishizawa, K., Nakamura, A., & Imai, S. 2017. Prevalence of thoracic diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) in Japanese: results of chest CT-based cross-sectional study. *Journal of Orthopaedic Science*, 22(1), 38–42.

Olivieri, I., D'Angelo, S., Palazzi, C., Padula, A., Mader, R., & Khan, M. 2009. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: differentiation from ankylosing spondylitis. *Current Rheumatology Reports*, 11(5), 321.

Omar, A. 2017. La hiperostosis esquelética idiopática difusa (DISH) como expresión de un proceso sistemático. *Revista Argentina de Reumatología*, 28(2), 29–33.

Orden, A. 2017. La hiperostosis esquelética idiopática difusa (DISH) como expresión de un proceso sistémico. *Revista Argentina de Reumatología*, 28(2), 6–8.

Resnick, D., & Niwayama, G. 1976. Radiographic and pathologic features of spinal involvement in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH). *Radiology*, 119(3), 559–568.

Resnick, D., Shaul, S., & Robins, J. 1975. Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH): Forestier's disease with extraspinal manifestations. *Radiology*, 115(3).

Rillo, O., Scheines, E., Moreno, C., Barreira, J., Porrini, A., & Maldonado Cocco, J. 1989. Coexistence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis and ankylosing spondylitis. *Clin Rheumatol*, 8(4), 499–503.

Sendra, F., Altares, M., Gordo, M., Flores, P., Heitmann, J., & Laganá, C. 2016. Enfermedad de Forestier-Rotes-Querol. *Medicina General*, 5(3), 125–127.

Urzúa, R., & Rahal, M. 2012. Hiperostosis esquelética idiopática difusa (DISH), respecto de dos casos. *Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello*, 7(3), 267-272.2.

Waldron, T. 2008. *Paleopathology*. University College London: Cambridge University Press.

Westerveld, L., van Ufford, H., Verlaan, J., & Oner, F. 2008. The prevalence of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in an outpatient population in The Netherlands. *The Journal of Rheumatology*, 35(8), 1635–1638.